

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ**

**МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ
ФАРҒОНА ФИЛИАЛИ**

**АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАРИ СОҲАСИДА ЗАМОНАВИЙ
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР**

**РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-ТЕХНИК АНЖУМАНИНИНГ МАЪРУЗАЛАР
ТЎПЛАМИ**

**15-16 – апрель
Фарғона 2022**

“AQLLI” QISHLOQ XO`JALIGI - RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YECHIMI SIFATIDA.

*Мулайдинов Фарход Муротович, Қўқон Университети, бизнес кафедраси
мудури, ferghanasoft@gmail.com, +998916776200. Қосимова Гулмира
Қахрамон қизи, Қўқон Университети, Иқтисодиёт йўналиши.
Qosimovagulmira342@gmail.com. +998991119521*

Kirish. Hozirgi kunda global miqyosda inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Qishloq xo'jaligi ham bundan mustasno emas. Shu bois mamlakatimizda ham so'nggi yillarda tarmoqda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida ahamiyat berilyapti.

Prezidentimizning mazkur yo'nalishga doir farmonlarida, Vazirlar Mahkamasining o'tgan yil 17 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida tarmoqning ustuvor vazifalari o'z ifodasini topgan. Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar, shu jumladan, elektron tijorat va elektron biznes hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini shakllantirishda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu sohani rivojlantirishda qishloq xo'jaligiga oid tadqiqotlarni kuchaytirish va qishloq xo'jaligiga ta'sir etuvchi tabiiy omillarning ta'sirini tadqiq etish ham katta ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligini rivojlantirish muammolarini hal etishda raqamli texnologiyalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti: "kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu – qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirishdir. Bunda har gektar yerdan olinadigan daromadni hozirgi o'rtacha 2 ming dollardan kamida 5 ming dollargacha yetkazish ustuvor vazifa qilib qo'yiladi. Buning uchun qishloq xo'jaligiga eng ilg'or texnologiyalar, suvni tejaydigan va biotexnologiyalarni,

urug'chilik, ilmfan va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni keng joriy etishimiz lozim. 2021 yili barcha viloyatlarda Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar markazlari tashkil etilib, ularda "yagona darcha" tamoyili asosida 100 dan ortiq agroxizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yiladi", deya ta'kidlaganlar.

So'nggi yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qishloq xo'jaligiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha juda jiddiy va samarali choralar ko'rilmogda. Ushbu yo'nalishdagi keyingi yutuqlar sektorning raqobatbardoshligini oshiradi va mavjud muammolarni yangi imkoniyatlarga aylantiradi. Ammo bu hozirda dunyoning boshqa mamlakatlarida qo'llanilayotgan qishloq xo'jaligi texnologiyalari va innovatsiyalarini ishlab chiqish va joriy etishni talab qiladi.

Qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi va bu orqali qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirishga erishiladi. Qishloq xo'jaligi vazirligi, OneSoil, Boston Consulting Group kompaniyalari bilan hamkorlikda O'zbekistonda qishloq xo'jaligida sun'iy yo'ldosh ma'lumotlardan foydalanishga doir bitim imzolandi. Mazkur bitim "Aqlli qishloq xo'jaligi" Konsepsiyasi doirasida qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali O'zbekistondagi yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi.

O'zbekistonda "Aqlli qishloq xo'jaligi" Konsepsiyani jorish etish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- boshqaruv samaradorligini oshirish;
- resurstejamkor texnologiyalar, xususan aniq, GPS uskunalari bilan jihozlangan qishloq xo'jaligi texnikalarini qo'llash;
- suv resurslari, o'g'itlardan samarali foydalanishni nazarda tutuvchi suvtejavchi sug'orish texnologiyalari foydalanish;

- qishloq xo'jaligi hayvonlarini parvarishlash va sutni sog'ish bo'yicha robototexnikalarni qo'llash;
- qishloq xo'jaligiga yangi zamonaviy kasb egalari bo'lgan xodimlarni (mutaxassislarni) jalb etish;
- ma'lumotlar almashinuvining raqamli formatiga o'tish, hisobot turlarini qisqartirish bilan ishtirokchilarning o'zaro va davlat bilan hamkorligi samaradorligini oshirish;
- respublikaning qishloq xo'jaligi quyi tarmoqlari va hududlari kesimida umumfoydalanishga qaratilgan bilim va texnologiyalar bankini yaratish;
- iqlim o'zgarishlariga moslashuvchanligi va chidamliligini oshirish; raqobatbardosh, bozor va eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaliginishakllantirish;
- oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va atrof-muhitni muhofaza qilishni kuchaytirish;
- davlat sarf-xarajatlarining samaradorligini, shu jumladan davlat-xususiysherikchilik asosida oshirish;
- xorijiy analoglarga mos keladigan "Aqlliqlik qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini rejali asosda joriy etib borish;
- innovatsion yechimlarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining logistika infratuzilmasi samaradorligini oshirish.

"Aqlli" qishloq xo'jaligi, hosildorlikni va chorvachilik mahsuldorligini sezilarli darajada oshiradi, xarajatlar va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi. Ushbu sohaning dunyoda jadal rivojlanishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart."¹¹ Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojatnomasi

Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. So'nggi yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, qishloq xo'jaligiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha juda jiddiy va samarali choralar ko'rilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi keyingi yutuqlar sektorning raqobatbardoshligini oshiradi va mavjud muammolarni yangi imkoniyatlarga aylantiradi. Ammo bu hozirda dunyoning boshqa mamlakatlarida qo'llanilayotgan qishloq xo'jaligi texnologiyalari va innovatsiyalarini ishlab chiqish va joriy etishni talab qiladi. Quyida ushbu yo'nalishdagi xorijiy tajribasi taqdim etiladi. Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarida umumiy texnologik rivojlanishning yuqori darajasiga erishgan mamlakatlar qishloq xo'jaligidagi erishgan ko'rsatkichlari quyida keltirilgan.

1-jadval

Iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarida umumiy texnologik rivojlanishning yuqori darajasiga erishgan davlatlar

Texnologik soha	Yetakchi davlatlar reytingi				
Qishloq xo'jaligi	AQSh	Xitoy	Xindiston	Braziliya	Yaponiya
Tibbiyot biotexnologiyalar	AQSh	Buyuk Britaniya	Germaniya	Yaponiya	Xitoy
Nanotexnologiyalar Yangi materiallar	AQSh	Yaponiya	Germaniya	Xitoy	Buyuk Britaniya
Energetika	AQSh	Germaniya	Yaponiya	Xitoy	Buyuk Britaniya
Mudofaa, xavfsizlik	AQSh	Rossiya	Xitoy	Izroil	Buyuk Britaniya
Elektronika kompyuter xotirasi	AQSh	Yaponiya	Xitoy	Janubiy Koreya	Germaniya
DT, axborotni boshqarish	AQSh	Xindiston	Xitoy	Yaponiya	Germaniya

Avtomobil sanoati	Yaponiya	AQSh	Germaniya	Xitoy	Janubiy Koreya
Aviasiya, temir yo'l transporti	AQSh	Yaponiya	Xitoy	Germaniya	Fransiya

“Aqlli” qishloq xo’jaligi texnologiyalari. "Internet buyumlari" (Internet of Things - IoT) - bu turli xil "aqlli qurilmalar" orqali boshqaruv va nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish va ularda odamlarning ishtirokini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradigan turli xil qurilmalar va mashinalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va ma'lumot almashish tizimidir. IoT texnologiyalarini qishloq xo'jaligida qo'llash sohalariga quyidagilarni kiradi: Aqlli dehqonchilik; Aqlli fermalar; Aqlli issiqxonalar; xom ashyoni boshqarish; qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash; qishloq xo'jaligi transportini boshqarish; "Big Data" va boshqalar. “Aqlli” issiqxonalar o'g'itlar, kimyoviy moddalar, suvdan samaraliroq foydalanishga imkon beradi, shunindek ekinlarini parvarish qilish va inson omillari tufayli yo'qotishlarni kamaytirish uchun zarur bo'lgan xodimlar sonini optimallashtiradi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, "aqlli" issiqxonalarning jahon bozori issiqxona inshootlari umumiy sonining 3 foizidan oshmasa ham, ularning soni har yili 9 foizga o'sib bormoqda. "Aqlli" issiqxonalar sizga butun sug'orish jarayonini va mikroiklimni boshqarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ishlab chiqarilgan mahsulotning sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirish bilan hosilni 20-40% ga oshirishi mumkin bo'lgan barcha tizimlarning rentabelligi va sifatini kuzatib borish mumkin. Qolaversa Mamlakatimizda qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ko'plab ishlarni amalga oshirilish kutilmoqda.

Xususan hozirgi kunda yurtimizda Qishloq xo'jaligi vazirligi, OneSoil, Boston Consulting Group kompaniyalari bilan hamkorlikda O'zbekistonda qishloq xo'jaligida sun'iy yo'ldosh ma'lumotlardan foydalanishga doir bitim

imzolandi. Mazkur bitim “Aqlli qishloq xo‘jaligi” Konsepsiyasi doirasida qishloq xo‘jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali O‘zbekistondagi yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ishlarni amalga oshirilmoqda. Bu esa qishloq xo‘jaligi sohasida aqlli yechimlarning potentsial afzalliklari beqiyosdir:

Yuqori aniqlikka asoslangan dehqonchilik real vaqt rejimida qishloq xo‘jaligi ekinlari, tuproq va havo sharoitlarini kuzatish uchun tasvirlar va datchiklar yordamida olingan ma'lumotlardan foydalanishga imkon yaratadi, bu esa fermerlarga muayyan maydonlarda, shu jumladan real vaqtda, o'zgarishlarni kuzatish va ulardagi mavjud o'zgarishlarga javob berishga imkoniyat hosil qiladi. Ma'lumotlarni kiritishda o'zgaruvchan tezlikdagi texnologiyalar ekish va o'g'itlar hamda zararkunandalarga qarshi vositalardan foydalanishda yanada yuqori aniqlikka erishiladi, bu esa fermerlarga pulni ham, mehnat resurslarini ham tejash bilan bir qatorda mahsulotlarning zarur miqdorlarinigina qo‘llashiga imkon beradi.

Aqlli sug'orish tizimlari suvdagi yo'qotishlarni kamaytiradi va uning o'z vaqtida kerakli maydonlarga yetib borishini ta'minlaydi. Tuproqni kuzatish tizimlari tuproqning umumiy sifati va kimyoviy tarkibini kuzatishga qodir, bu fermerlarga muayyan ekinlarning hosildorligini oshirishga hamda mahalliy darajada yuzaga keladigan muammolarni, xususan, tuproq zaharlanishi, sho'rlanish va kislotalanishini hal qilish kabilarga imkon yaratadi. Hosildorlikni kuzatish hosilni yig'ish paytida, jumladan miqdori, sifati va namligi haqida geografik ma'lumotlarga asoslangan real vaqt rejimida ma'lumot beradi. Dronlar fermalarni havodan kuzatishga qodir, kameralar va sensorlardan olingan ma'lumotlar esa fermadagi boshqa tizimlarga uzatiladi.

Xorij tajribalari.

Koreya Respublikasida davlat tomonidan tartibga solish iqtisodiyot va hayotning barcha sohalariga innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga har tomonlama yordam berishga qaratilgan. Koreya Respublikasidagi qishloq xo‘jaligi ham yuqori texnologiyali sohadir.

Koreya Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish tajribasi noyobdir va rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va innovatsion agrar tizimni shakllantirishda foydalanish mumkin. 2018 yilda Koreya Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi butun mamlakat bo'ylab "aqlli" fermer xo'jaliklarini rivojlantirishga mablag' ajratish va ularning umumiy maydonini hozirgi 4,01 gektardan 7 ming gektarga oshirish niyatida ekanligini ma'lum qildi.

Tayvanda so'nggi 5-10 yil ichida innovatsiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun davlat 100 million dollargacha mablag' ajratdi, shu jumladan tadqiqot markazlarini yaratish, dasturiy ta'minot va mobil ilovalarni ishlab chiqish va fermerlar uchun katta o'quv dasturi ishlab chiqildi. Iloji boricha ko'proq vositachilarni bozordan chiqarish va fermerlar, qayta ishlovchilar va chakana savdo tarmoqlarining daromadlilikini oshirish uchun davlat Internet-portallarni yaratishni buyurdi, ularda fermerlar o'z sahifalarini saqlab turishlari va shu tariqa o'zlarini bozorda ilgari surishlari mumkin. Portalda yangi organik mahsulot sotib olishga qiziqqan shaharlardagi xususiy xaridorlarga va ulgurji xaridorlarga, protsessorlarga kirish imkoniyati mavjud.

Yaponiyada Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda fermerlar soni 56 foizga kamayib, 1,82 million kishini tashkil etdi, ularning o'rtacha yoshi o'sha davrga nisbatan 59 yoshdan 67 yoshgacha o'sdi, bunga sabab qishloq bolalari shaharlarda, ish haqi ko'proq bo'lgan joyda ishlashni afzal ko'rishadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun Yaponiya qishloq xo'jaligi vazirligi 2014 yilda "aqlli" qishloq xo'jaligi siyosatini qabul qildi, bu fermer xo'jaliklarining mahsuldorligini oshirish uchun robototexnika va axborot texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, Kubota dala ishlarining bir qismini avtomatlashtirish uchun qariyb 11 million ienga teng avtonom traktorlar va pestitsid purkaydigan dronlar ishlab chiqdi va Seven-Eleven o'zining birinchi avtomatlashtirilgan fermasini ochdi. Yaponiyada "aqlli" qishloq xo'jaligining bozori 14 foizga o'sib, 14,7 milliard iengacha va kelgusi besh yil ichida 33,5 milliard iengacha deyarli ikki baravar ko'payishi kutilmoqda.

Xulosa.

Hozirgi kunda, inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish global miqyosda tez sur'atlar bilan o'smoqda. Qishloq xo'jaligi bundan mustasno emas, shu jumladan O'zbekiston Respublikasida ham, so'nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sohasida Prezidentning bir qator farmon va qarorlari qabul qilingan. Soha mutaxassislari raqamli transformatsiyalar tufayli qishloq xo'jaligining umumiy mahsuldorligi 2030 yilga kelib qariyb 60%ga oshishi kerak, shunda oziq-ovqat yetishmovchiligiga duch kelinmaydi. Raqamli agrotexnologiyalar sohasidagi ushbu tendentsiyalar va yangiliklar bilan bog'liq holda, O'zbekiston qishloq xo'jaligi sharoitida "Aqlli qishloq xo'jaligi" ni amalga oshirish kontseptsiyasining loyihasi umumiy ko'rib chiqish va muhokama qilish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining normativ-huquqiy hujjatlar portalida e'lon qilindi.

Ushbu kontseptsiyaning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, chorvachilik mahsuldorligini oshirish, ekinlar va yerlarni zararkunandalar va turli hasharotlardan himoya qilish, tashqi ekinlarni turli xil ekinlar hosildorligiga ta'sir etishini bartaraf etish, shuningdek, zamonaviy qishloq xo'jaligi usullarini joriy etish va ishlab chiqarish ma'daniyatini oshirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida yuqori texnologiyalar va boshqaruvning raqamli usulini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. uz/ru/documents/referatlar/pedagogik-psixologiya/eshitishida-va-ko-rishida-nuqsoni-bo-lgan-bolalar
2. Engaging Deaf and Hard of Hearing Students in the School Library: A Handbook for Teacher-Librarians Nadene Eisner University of Illinois at Urbana-Champaign Graduate School of Library Information Science 2 May 2012
3. <http://ilmiy.bmti.uz/blib/files/116/Maxsus%20pedagogika.pdf>

4. Shokirjon o'g'li, A. D., & Solijon o'g'li, T. U. (2022). The Application of Digital Technologies to Enterprises and Organizations Will Help Reduce Social and Economic Costs. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 4, 131-140.
5. Abdullajonov, D. (2022). Raqamli texnologiyalar orqali Yangi O'zbekistonning Iqtisodiyotini rivojlantirish, Raqamli Iqtisodiyotning istiqbollari: Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, raqamli O'zbekiston, AKT, "Bir million dasturchi", axborot xavfsizligi, elektron tijorat. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000006).
6. Қосимова, Г. Қ. Қ. (2021). Мамлакатимизда камбағаллик даражасини камайтириш йўллари. *Scientific progress*, 2(7), 808-816.
7. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "«Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga 1-ilova "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. 2020 yil 5 oktyabr, PF-6079-son.
8. Kambarov, J., Rakhmatov, U., Rakhmonov, N., & Sultanova, Y. (2020). Problems and solutions for the implementation of the industry-4.0 program in Uzbekistan. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2677-2683.
9. Toxirov, R. S., & Raxmonov, N. R. O. G. L. (2021). DASTURIY TA'MINOT YORDAMIDA ZAMONAVIY BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 1(1), 181-186.
10. Tokhirov, R., & Rahmonov, N. (2021). Technologies of using local networks efficiently. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 250-254.
11. Rahmonov, N. (2021). KORONA INQIROZNING XITOIY VA O'ZBEKISTON SAVDO-IQTISODIY ALOQALARIGA TA'SIRI. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000003).

12. Rahmonov, N. (2021). Бизнес Режа Тузишда Математиканинг Аҳамияти. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000003).
13. G.Q.Qosimova, F.M.Mulaydinov. Iqtisodiyot va biznesda innovasion rivojlanish muammolari. Ilm va madaniyat yosh olim va etakchilar nigohida: xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi, 26 iyun 2020 y. – Qo`qon. 172-174 betlar.
14. D.SH.Abdullajonov, G.Q.Qosimova. Iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarida hamda qishloq va suv xo'jaligida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR: BULUT BILAN KELAJAK VA TA'LIM TIZIMIDA SAMARALI FOYDALANISH

Farxod Mulaydinov
Raqamli texnologiyalar kafedrasini mudiri, Qo'qon universiteti
Solidjonov Dilyorjon
Qo'qon universiteti talabasi

Kirish. Bugungi kunda texnologiyalardan foydalanish uslubimiz doimiy o'zgarib bormoqda. Buni maxfiy, shaxsiy va ish bilan bog'liq ma'lumotlarni qanday va qayerdan olish jarayonida foydalanayotgan texnologiyalarning o'zgarishida yaqqol ko'rinishimiz mumkin. Shaxsiy kompyuterlar davrining dastlabki kunlaridan boshlab, ma'lumot va o'yinlarga kasetalardan kirish, Internet va terabaytli saqlash hajmining oshishiga qadar, texnologiya atrofimizdagi dunyo bilan o'zaro munosabatimizda tubdan o'zgarishlarni amalga oshirdi. Bu texnologik jarayonning bir shakli – bulutli texnologiyalardir. Bulut - bu nima ekanligini, nima qilayotganini, qanday ishlashini, uy va biznes foydalanuvchisiga nimani taklif qilishini to'la bilmasada, muloqotda tez-tez ishlatiladigan atama bo'lib qoldi. Bulut uni foydalanadiganlar uchun juda ko'p afzalliklarni beradi. Saqlash, elektron pochta, ishlab chiqish, hamkorlik, almashish, oqim, va boshqa afzalliklar shular jumlasidandir. Ish va ko'ngil ochishning kelajagi bulutda ekanligini ko'plab ekspertlar ta'kidlab kelmoqda. Keling, bulutli

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

**доцент Тожибоев И.И., доцент Мирзаев М., доцент Жўраев Н.М.,
доцент Райимжонова О.С., доцент Кочкарова Г.Д**

Компьютерда чоп этишга тайёрловчилар:

**Полвонов А.Қ., Жўраев М.М., Эргашев Ш., Абдувалиев И.,
Йўлчибоева С., Гаффоров.Э**